
Modulación glial de TDP-43 como estrategia terapéutica emergente en la esclerosis lateral amiotrófica: una revisión mecanística

Autor: Altair Vandrea Mamani Copa

ORCID: 0009-0005-5386-4851

Modulación glial de TDP-43 como estrategia terapéutica emergente en la esclerosis lateral amiotrófica: una revisión mecanística

Resumen

Introducción.—La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una patología neurodegenerativa progresiva caracterizada por la degeneración de las neuronas motoras y alta mortalidad. Entre los procesos fisiopatológicos, la proteinopatía de TDP-43 y la neuroinflamación están mediadas por las células gliales, emergiendo como elementos esenciales de la progresión de la enfermedad.

Objetivo.— Analizar la interacción de la proteína TDP-43 y las células gliales como un eje patogénico y su relevancia como blanco terapéutico en ELA.

Resultados.— La evidencia indica que la TDP-43 no solo participa en la toxicidad celular, sino que modula activamente la respuesta de astrocitos, oligodendrocitos y microglía. Esta relación genera un circuito con una retroalimentación positiva, mediante procesos de neuroinflamación, excitotoxicidad y disfunción metabólica.

Conclusión.— El eje TDP-43–GLIA es un paradigma emergente para la comprensión de ELA y constituye un blanco terapéutico prometedor.

Abstract

Introduction.—Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease characterized by the degeneration of motor neurons and high mortality. Among the pathophysiological processes, TDP-43 proteinopathy and neuroinflammation mediated by glial cells, emerge as essential elements in disease progression.

Objective.—To analyze the interaction between the TDP-43 protein and glial cells as a pathogenic axis and its relevance as therapeutic target in ALS.

Results.—Evidence indicates that TDP-43 not only participates in cellular toxicity but also actively modulates the response of astrocytes, oligodendrocytes, and microglia. This relationship generates a positive feedback loop through processes of neuroinflammation, excitotoxicity, and metabolic dysfunction.

Conclusion.—The TDP-43–GLIA axis is an emerging paradigm for understanding ALS and represents a promising therapeutic target.

Graphical Abstract

Metodología

Se realizó la revisión narrativa de la literatura científica, con el fin de analizar la interacción de la proteína TDP-43 y las células gliales constituyendo el eje patogénico y terapéutico en ELA.

La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en bases de datos electrónicas como: PubMed, Scopus y Google Scholar. Se utilizaron combinaciones de palabras clave en inglés y español, incluyendo: "Amyotrophic Lateral Sclerosis", "ALS", "TDP-43", "TARDBP", "glial cells", "neuroinflammation", "astrocytes", "microglia", "oligodendrocytes" y "neurodegeneration," empleando operadores booleanos (AND, OR) para mejorar la calidad de la búsqueda.

Se incluyeron artículos de revisiones sistemáticas y narrativas publicados principalmente entre el 2020 y el 2025 tomando en cuenta la literatura reciente y de alto impacto. De este modo, se consideran estudios claves previos por su relevancia en la comprensión de los mecanismos moleculares de la enfermedad. Se incluyeron publicaciones en inglés y español que abordarán la fisiopatología de la ELA, con énfasis en la proteínaopatía de TDP-43 y el papel que desempeñan las células gliales.

La información fue seleccionada y analizada de manera cualitativa organizándose en ejes temáticos que incluyen biología de TDP-43, los mecanismos fisiopatológicos en la ELA, la participación de las células gliales y así la interacción eje TDP-43–GLIA como estrategias terapéuticas emergentes. Esta interdisciplina nos permite construir una visión mecánica y actualizada del potencial terapéutico de este eje como potencial blanco en la enfermedad.

Introducción

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, caracterizada por la degeneración de las neuronas motoras, lo que causa una debilidad muscular progresiva, parálisis y falla respiratoria por pérdida de función de los

músculos encargados de esta acción.

A pesar de su baja incidencia, representa una de las enfermedades neurodegenerativas más devastadoras debido a su rápida progresión y escasas opciones terapéuticas para la enfermedad (1-3). La heterogeneidad clínica y molecular de ELA reveló que el inicio de la patología no corresponde a un mecanismo único, sino a la suma de diversos procesos como excitotoxicidad, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, alteración en proteostasis y neuroinflamación crónica (4, 5).

Dado este panorama, la proteína de unión a ADN TAR 43 o más comúnmente llamada TDP-43 surge como un sello neuropatológico guía, se encuentra presente en aproximadamente el 97% de los casos esporádicos de ELA. En condiciones fisiológicas, la regulación transcripcional está dada por la proteína TDP-43, en procesamiento de ARN y homeostasis celular; no obstante la agregación patológica y la mislocalización del núcleo al citoplasma, favorecen a las cascadas neurotóxicas que se encuentran relacionadas con la degeneración motoneuronal (6-10). Por ello, la proteínaopatía etiologicamente dada por la TDP-43 se considera hoy un eje central para comprender los mecanismos de la enfermedad y así desarrollar terapias dirigidas a este eje.

ELA fue interpretada desde una perspectiva basada en neuronocéntrica. Sin embargo, se ha cuestionado esta visión al demostrarse que la neurodegeneración en ELA **no es exclusivamente autónoma de la neurona**, es el resultado de las interacciones dinámicas entre neuronas vulnerables a la neurodegeneración y células gliales. Rebundando que astrocitos, microglía y oligodendrocitos forman parte activa de los mecanismos de toxicidad no autónoma mediante neuroinflamación, excitotoxicidad e interrupción del soporte trófico, contribuyendo al inicio y la progresión de la patología (11,12).

En este contexto, surge un nuevo patrón, entre la relación proteínaopatía por TDP-43 y células gliales como un circuito patogénico. Paralelamente terapias dirigidas a la TDP-43, inmunomodulación glial y aproximaciones han empezado a transformar el panorama terapéutico, experimental y clínico (13-20).

La presente revisión analiza la modulación de TDP-43 mediada por células gliales, como una estrategia terapéutica emergente en la ELA, integrando bases moleculares y futuras perspectivas en medicina.

Figura 1. Papel fisiopatológico de TDP-43 en la ELA

Biología de TDP-43

La proteína de unión a ADN TAR 43, o también abreviada TDP-43, codificada por el gen TARDBP, es una ribonucleoproteína multifuncional de la familia hnRNP, conocida como la reguladora crítica del metabolismo de ARN. En condiciones fisiológicas, TDP-43 participa en procesos como la regulación transcripcional, el splicing alternativo, el transporte de ARN mensajero, biogénesis del microARN y diversas funciones esenciales para la homeostasis neuronal (6-8). La dependencia de las neuronas motoras es elevada, pues estas neuronas dependen de mecanismos finos de procesamiento de ARN y mantenimiento proteostático.

Estructuralmente, la proteína TDP-43 posee un dominio N-terminal encargado de la oligomerización fisiológica, dos motivos de reconocimiento del ARN (RRM1 y RRM2), y un dominio C-terminal de baja complejidad o low-complexity domain, que tiene un comportamiento tipo priónico especialmente vulnerable a agregación patológica (6, 7). Este dominio recibe detallada atención por su papel en la separación de las fases líquido-líquido (LLPS), fenómeno que al presentar una falla, da como consecuencia neurodegeneración o cancer. Esto se debe a que bajo condiciones patológicas, puede favorecer la transición de agregados insolubles y granulos de estres persistentes.

La patobiología de la TDP-43 se interpreta como la pérdida y ganancia tóxica de función.

Por una parte, la depleción nuclear compromete funciones esenciales de ARN, incluyendo splicing aberrante y la expresión de diversos genes críticos para la supervivencia neuronal. Por otra parte, su acumulación citoplasmática, causa alteración dinámica

ribonucleoproteica, secuestro de proteínas y alta toxicidad celular (8-10). Ambas perspectivas son fundamentales para entender por qué la TDP-43 no actúa únicamente como el marcador patológico, sino que también compromete la función de un impulsor diligente de neurodegeneración.

Entre los sistemas que inducen la disfunción de TDP-43 resaltan las modificaciones postraduccionales: fosforilación, ubiquitinación, clivaje proteolítico y acetilación, alterando su solubilidad, la localización subcelular y una mayor predisposición para agregarse (7-10). A ello se suman fallas en la homeostasis proteica, específicamente la respuesta celular de la autofagia y la vía ubiquitina-proteosoma.

Como avance reciente, la estrecha relación entre TDP-43, disfunción mitocondrial y estrés celular cobra una mayor relevancia. La evidencia experimental sugiere que TDP-43 en estado patológico puede alterar la bioenergética, homeostasis de calcio (Ca), dinámica mitocondrial y respuesta ante el estrés celular, conectando diversos defectos de ARN con la vulnerabilidad neuronal sistémica (9,10).

El recuento de estos hallazgos e investigaciones nos brindan una mayor perspectiva, más amplia que la vía tradicional de TDP-43 donde pasa de ser una proteína agregante hacia un regulador nodal que es protagonista de múltiples procesos degenerativos.

En general, la biología de TDP-43 respalda el papel que juega como eje mecánico central en ELA; todo aquello justifica su consideración como blanco terapéutico prioritario. Comprender y analizar cómo sus procesos fisiológicos se alteran y se transforman en circuitos patológicos resulta indispensable para interpretar no solo la degeneración de las motoneuronas, sino también las interacciones que tiene con los componentes gliales que modulan constantemente la progresión de la enfermedad.

Figura 2. Interacción bidireccional entre proteínopatía TDP-43 y células gliales

TDP-43 en la esclerosis lateral amiotrófica

Aunque existen múltiples procesos que contribuyen a la fisiopatología de ELA, la TDP-43 constituye uno de los hallazgos neuropatológicos más relevantes en la enfermedad. Inclusiones citoplasmáticas fosforiladas y agregadas de TDP-43 se observan en mayoría de casos espontáneos, clasificando a esta proteína no solo como un marcador biopatológico, sino como un actor central en la cascada neurodegenerativa (8- 10). La envergadura de este hallazgo consiste en que un proceso que altere la fisiología de la TDP-43 no es un problema aislado, sino que conecta alteraciones del metabolismo del ARN, estrés celular, disfunción organelar e inflamación de un marco mecanístico.

Una de las principales alteraciones de la TDP-43 en la ELA es la pérdida o desequilibrio de la homeostasis del transcriptoma neuronal.

Tipo celular	Alteración inducida	Mecanismo molecular	Efecto en progresión ELA	Potencial terapéutico
Astrocitos	Excitotoxicidad glutamatergica	Reducción en la captación de glutamato por transportadores (p. ej., GLT-1), liberación de glutamato.	Daño neuronal, muerte de motoneuronas.	Moduladores de transportadores de glutamato, antioxidantes.
	Inflamación	Liberación de citocinas proinflamatorias (p. ej., TNF-α, IL-6), activación de vías inflamatorias.	Aumento del estrés oxidativo, disfunción neuronal, neurotoxicidad.	Agentes antiinflamatorios, inhibidores de citocinas.
	Pérdida de soporte trófico	Disminución de factores neurotróficos (p. ej., GDNF, BDNF).	Mayor vulnerabilidad neuronal, degeneración de motoneuronas.	Terapia con factores neurotróficos.

Microglia	Activación M1 (proinflamatoria)	Liberación de citocinas proinflamatorias (TNF- α , IL-1 β), producción de ROS/RNS.	Neurotoxicidad directa, daño a motoneuronas, exacerbación de la inflamación.	Inmunomoduladores, inhibidores de la activación M1, terapias para inducir fenotipo M2.
	Activación M2 (antiinflamatoria/reparadora)	Producción de citocinas antiinflamatorias (IL-10), factores de crecimiento, fagocitosis de desechos.	Neuroprotección, eliminación de agregados, promoción de la reparación.	Estrategias para promover la activación M2.
Oligodendrocitos	Alteración metabólica	Disfunción mitocondrial, interrupción del soporte metabólico a los axones.	Desmielinización, disfunción axonal, compromiso de la integridad neuronal.	Agentes que mejoran la función mitocondrial, terapias para promover la mielinización.
	Soporte axonal deficiente	Falta de producción de mielina adecuada, alteración en el transporte de nutrientes al axón.	Degeneración axonal, interrupción de la comunicación neuronal.	Terapias dirigidas a mejorar la función y supervivencia de los oligodendrocitos.

Tabla 1: Mecanismos gliales implicados en la modulación de TDP-43

La pérdida de la función nuclear induce a errores de splicing, desregulación de las redes ARN y una expresión catastrófica de transcritos mal realizados, plasticidad sináptica y transporte axonal (8, 9). Dado que la motoras neuronas poseen alta dependencia de sistemas, mínimas alteraciones pueden amplificar en vulnerabilidad selectiva y/o degeneración progresiva.

De manera paralela, la acumulación citoplasmática de TDP-43 inicia mecanismos tóxicos de ganancia de función. La formación de agregados insolubles y la persistencia de condensados patológicos alteran la proteostasis, favoreciendo un entorno celular agresivo prodegenerativo (7, 10). Este fenómeno está relacionado con fallas en granulos de estrés es importante comprender

la reformulación molecular de ELA vinculada con la dinámica de separación de fases con neurodegeneración.

Otro eje central es la relación entre TDP-43 y estrés celular. Se ha demostrado que la proteinopatía puede inducir daño mitocondrial, alteración en el metabolismo energético y disrupción del transporte axonal, procesos especialmente deletéreos para motoneuronas de larga proyección (9, 10). Estos procesos no funcionan de manera aislada, pues estas actúan en conjunto, como redes interdependientes de progresión patológica.

Particular interés despierta la confluencia patológica de ELA y degeneración frontotemporal (ALS/FTD spectrum), donde TDP-43 surge como un puente en común. Representa un proceso sistémico más que un fenómeno restringido a neuronas motoras, ampliando sus implicaciones diagnósticas y terapéuticas (8-10).

De forma relevante, estudios recientes sugieren que TDP-43 tiene una participación en la propagación patológica intercelular, planteando modelos tipo "spread" prion-like que son capaces de amplificar el daño a través de los circuitos neuronales y problemas gliales.

Esta perspectiva resulta esencialmente importante para comprender la progresión anatómica de la enfermedad y abre nuevas posibilidades para intervenciones con el objetivo de frenar la propagación patológica.

En general, la evidencia posiciona a la TDP-43 como un problema molecular central que integra variaciones transcriptómicas, un estrés celular acompañado de fallo energético y proliferación de de la toxicidad en ELA.

Esta visión respalda que modificar su alteración no constituye únicamente una estrategia dirigida al agregado de una proteína, sino también a la intervención potencial sobre varios pilares de la enfermedad.

Mecanismo	Consecuencia
Splicing aberrante de ARNm	Alteración en la expresión génica, producción de proteínas truncadas o no funcionales, toxicidad por ganancia/pérdida de función.
Estrés oxidativo	Acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS), daño a lípidos, proteínas y ADN, activación de vías de muerte celular.

Disfunción mitocondrial	Alteración en la producción de ATP, aumento de ROS, compromiso de la homeostasis del calcio, disminución de la capacidad bioenergética celular.
Propagación de TDP-43 patológica	Diseminación de agregados de TDP-43 de célula a célula, reclutamiento de TDP-43 soluble, ampliación de la patología a nuevas regiones del SNC.

Tabla 2. Consecuencias celulares de la disfunción de TDP-43 en ELA

Figura 3. Mecanismos patológicos mediados por TDP-43 en ELA

Células gliales en la esclerosis lateral amiotrófica

Durante décadas, ELA fue considerada como una enfermedad caracterizada por la degeneración intrínseca de las neuronas de calidad motora. Sin embargo, esta perspectiva ha cambiado con la evidencia que demuestra que la neurodegeneración en ELA, que en gran medida no es un proceso autónomo de la

neurona, en este entorno las células gliales desempeñan funciones activas al inicio, amplificando la enfermedad y estimulando su proliferación (11, 12). Los elementos de soporte pasivo, astrocitos, microglía y oligodendrocitos, son los moduladores dinámicos de microambiente neurodegenerativo y participa en redes de interconexión celular, encargándose de potenciar tantos mecanismos lesivos como respuestas neuroprotectoras.

- **Astroцитos y pérdida del soporte homeostático**

Los astrocitos son reguladores esenciales de la homeostasis del sistema nervioso central, participando en el metabolismo energético, captando glutamato, brindando soporte estructural y manteniendo en correcta función la barrera hematoencefálica. En la esclerosis lateral amiotrófica, diversas fuentes sugieren que estas funciones homeostáticas, cuando se encuentran alteradas transforman a los astrocitos en contribuyentes activos de neurotoxicidad (11, 12).

Uno de los mejores mecanismos caracterizados por la reducción de la captación de glutamato dirigida por transportadores excitatorios; específicamente, tenemos a EAAT2/GLT-1, que estimula y favorece la excitotoxicidad sobre neuronas vulnerables.

Este proceso incrementa la sobrecarga intracelular de calcio, con mayor índices de daño mitocondrial y el estrés oxidativo, favoreciendo la degeneración neuronal progresiva. Secundario a la excitotoxicidad, los astrocitos afectados pueden secretar mediadores proinflamatorios, alterar soporte metabólico y así construir y dar todos los medios a un microambiente hostil para la supervivencia neuronal.

Estos conceptos generan la evidencia de que los astrocitos afectados asociados a la esclerosis lateral amiotrófica, adquieren fenotipos tóxicos capaces de inducir la muerte neuronal incluso en modelos independientes de contacto directo, reforzando aquel concepto de toxicidad no autónoma. Esta alteración funcional hace que los astrocitos pasen de ser elementos neuroprotectores a

amplificadores de neurodegeneración.

- **Microglía y neuroinflamación como motor de progresión**

La microglía representa el principal componente inmunitario del sistema nervioso central, cumple funciones de vigilancia, remodelación sináptica y respuesta al daño. En ELA, la activación de microglía emerge como uno de los fenómenos más consistentes vinculados al avance de la enfermedad (11, 12).

En las primeras fases, ciertos estados de la microglía ejercen funciones compensatorias o neuroprotectoras; no obstante, a medida que hay un progreso de la enfermedad, toman el control mayoritario los perfiles proinflamatorios asociados a la liberación de TNF- α , IL-1 β , IL-6, y otros mediadores potenciadores de la lesión neuronal.

Estos cambios proponen que la microglía actúa como modulador de la progresión y no así solo como una simple respuesta secundaria a neurodegeneración. La mayor relevancia es que la activación microglial llega a interactuar con procesos proteostáticos, estrés celular y las patologías de la proteína TDP-43, que abordará un papel más importante que veremos en la siguiente sección.

Así, la neuroinflamación en la esclerosis lateral amiotrófica no debe entenderse únicamente como un daño neuronal, sino que también se debe analizar como componente activo del circuito patológico.

- **Oligodendrocitos y vulnerabilidad metabólica**

Los astrocitos y la microglía, fueron los menos estudiados; sin embargo, los oligodendrocitos emergieron como participantes relevantes en ELA. Se tiene el conocimiento de que, periféricamente, los encargados de la mielinización de fibras axonales. Estas células también proporcionan un soporte metabólico crucial en los axones, específicamente a través del transporte del lactato y la necesidad de mantener el valor bioenergético.

Se entiende que una disfunción oligodendroglial puede contribuir a la debilidad del axón, causando un deterioro del soporte energético acompañado de la aceleración de los procesos de degeneración. Esta pérdida funcional radica que una alta importancia debido a que las demandas energéticas de estas células es extremadamente altas.

Este panorama amplifica la clásica visión que tenemos de ELA, comprendida como una enfermedad puramente neuronal, acoplándola a una que es de modo multicelular, donde la falla del soporte glial constituye parte fundamental de la patogénesis.

La evidencia actual indica que la glía es parte activa de la patogénesis de ELA y la dejamos de observar como un espectador pasivo de la neurodegeneración, la glía es un

determinante activo del microambiente patológico en ELA, como potenciales blancos terapéuticos.

Lo más importante, nos abre la posibilidad de comprender cómo esta población celular de la glía interactúan con proteínas como la TDP-43; de este modo, genera circuitos patológicos integrados.

que sugiere que ambos eventos no representan fenómenos paralelos independientes, sino estructuras interconectadas en un mismo circuito patológico (11, 12).

Desde esta perspectiva, la interacción bidireccional entre la glía y la proteína TDP-43, emergen como nuevo paradigma que ayuda a discernir el avance de la enfermedad y explorar intervenciones terapéuticas redirigidas.

• **TDP-43 en células gliales: más allá de una proteinopatía neuronal**

Aunque usualmente la patología TDP-43 fue interpretada en el entorno neuronal, hoy se reconoce que astrocitos, microglía y oligodendrocitos pueden ostentar alteraciones relacionadas con la TDP-43, incluyendo la mislocalización, agregación y cambios funcionales relacionados (11, 12). Este hallazgo es conceptualmente importante porque amplifica la proteinopatía TDP-43 desde un suceso centrado en neuronas hacia una alteración multicelular.

Figura 4. Contribución de astrocitos, microglía y oligodendrocitos a la progresión de la ELA

La disfunción de TDP-43 en astrocitos causa pérdida del equilibrio homeostático, daño en la recaptación del glutamato, desequilibrio inflamatorio y adquisición de fenotipos neurotóxicos capaces de amplificar el daño en neuronas de tipo motor (11, 12). Más que reflejar un efecto secundario de la neurodegeneración, estos cambios parecen colaborar activamente en la construcción de un microambiente patológico.

En microglia, las disfunciones en la proteína TDP-43 se han relacionado, con la activación inmune aberrante, los cambios transcripcionales inductores a la inflamación y diversas fallas en la función de vigilancia y depuración.

Es particularmente relevante que la disfunción de la TDP-43 puede reprogramar o redirigir respuestas microgliales hacia situaciones que contribuyen en la neuroinflamación persistente, y progresión de la enfermedad (12).

Estos hallazgos respaldan la noción de que la proteína TDP-43 no solo generan una toxicidad neuronal directa, sino que también modula la biología glial; por tanto, modifica activamente el entorno neurodegenerativo.

• **Activación microglial, astrogliosis y amplificación de toxicidad**

Uno de los aspectos más notables de este eje patológico es la formación de retroalimentación

Célula Glial	Roles Patológicos en ELA
Microglía	<ul style="list-style-type: none"> - Neuroinflamación: Liberación de citocinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1β, IL-6), especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (ROS, RNS), que contribuyen al estrés oxidativo y daño neuronal. - Fagocitosis alterada: Disminución de la capacidad para eliminar restos celulares y proteínas agregadas (como SOD1 mutada o TDP-43), lo que lleva a la acumulación de material tóxico. - Pérdida de soporte trófico: Reducción en la producción de factores neurotróficos esenciales para la supervivencia neuronal.
Astrocitos	<ul style="list-style-type: none"> - Excitotoxicidad: Liberación excesiva de glutamato y disfunción del transportador de glutamato GLT-1, lo que lleva a una sobreactivación de los receptores de glutamato y la muerte neuronal. - Neurotoxicidad: Secreción de factores tóxicos (p.ej., superóxido dismutasa 1 mutada, óxido nítrico, ciertas citocinas) que dañan directamente las motoneuronas. - Pérdida de soporte metabólico: Fallo en el suministro de lactato y otros metabolitos energéticos a las neuronas, comprometiendo su función y supervivencia.
Oligodendrocitos	<ul style="list-style-type: none"> - Disfunción de la mielina: Desmielinización y remielinización defectuosa de los axones de las motoneuronas, afectando la conducción nerviosa. - Fallo metabólico: Compromiso en el soporte metabólico a los axones, que son energéticamente muy demandantes, lo que puede contribuir a la degeneración axonal. - Estrés del retículo endoplasmático: Los oligodendrocitos en la ELA pueden experimentar estrés del RE, lo que conduce a su disfunción o muerte y a la incapacidad de mantener la integridad de la mielina.

Tabla 3. Roles patológicos de células gliales en ELA

Interacción entre TDP-43 y células gliales: un eje patológico emergente

Aunque la proteinopatía por TDP-43 y la degeneración y pérdida de función glial han sido profundamente estudiadas como procesos más redirigidos hacia ELA, lo

positiva, es decir, que la proteinopatía y la respuesta glial interactúan, aumentando el efecto de una sobre la otra. La acumulación patológica de TDP-43 induce en la activación microglial y la astrogliosis, lo que a su vez provoca una reactivación, de manera paralela los mediadores inflamatorios favorecen al estrés celular, alteraciones proteostáticas y el agravamiento avanzado de la patología de la TDP-43; estos mediadores proinflamatorios están liberados por estas células (11-13).

Este modelo de retroalimentación positiva bilateral reformula la neuroinflamación en ELA, no como consecuencia de la degeneración neuronal, sino reestructurándola como un impulsor activo de propagación patológica.

La microglía perturbada puede inducir la liberación de citocinas proinflamatorias, especies reactivas de oxígeno ya sea molecular o atómica, y señales neuronales tóxicas que exacerbaban la sensibilidad motoneuronal (11, 12). De forma simultánea, los astrocitos reactivos pueden potenciar excitotoxicidad, desgaste metabólico y amplificación de la inflamación, proporcionando un entorno permisivo para la progresión degenerativa neuronal.

De este modo, el eje TDP-43 con la glía puede entenderse como un circuito auto-perpetuante donde la proteinopatía e inflamación se refuerzan mutuamente.

- **Disfunción inmune, propagación patológica y comunicación intercelular**

Estudios recientes sugieren que la interacción entre la glía y la TDP-43 podrían participar en mecanismos de propagación patológica intercelular (12-14). Se planteó que diversas especies patológicas de TDP-43, vesículas extracelulares, exosomas o señales inflamatorias podrían aportar a la diseminación de toxicidad entre poblaciones celulares sensibles.

La relevancia de esta propuesta es la conexión entre la proteinopatía, inmunobiología y la progresión anatómica de la enfermedad; esto es una sola hipótesis integradora.

Desde esta perspectiva, las células gliales no solo responden a TDP-43 en estado patológico

se sugiere que podría participar activamente en modular su acumulación, el alcance de la propagación y mediar las consecuencias biológicas que traerá.

- **El eje glía-TDP-43 como blanco terapéutico conceptual**

Recopilando información se establece que la principal importancia de esta relación entre TDP-43 y glía es terapéutica. Si la toxicidad mediada por TDP-43 y la respuesta que ejerce ante ese estímulo la glía, estos dos constituyen un circuito importante donde, en términos más triviales, van de la mano; intervenir ambos componentes simultáneamente podría ofrecer ventajas frente a estrategias dirigidas a un solo blanco (13-15).

Desde este punto, podríamos redirigir el objetivo terapéutico, de querer eliminar elementos aislados, pasando a modular redes patológicas multicelulares conectadas.

Bajo esta hipótesis, las estrategias que van dirigidas a recomponer la homeostasis glial, limitar la activación de la inflamación patológica o modificar la TDP-43, podrían emerger y ponerse en práctica, con resultados potencialmente más eficaces para modificar el avance de la enfermedad.

Más que una modificación del mecanismo el eje TDP-43—glía encamina una nueva oportunidad terapéutica con un impacto positivo.

En general, la evidencia posiciona la interacción entre TDP-43 y las células gliales como la afectación central en la patogénesis de ELA, es importante entender que la proteinopatía, inflamación y toxicidad no autónoma, son un circuito patológico integrado, como tenemos un circuito positivo TDP-43—glía, tenemos a su contrario ya mencionado. Comprender y modular este eje podría representar un cambio en el desarrollo de terapias modificadoras de la enfermedad.

Figura 5. Modelo bidireccional de interacción entre TDP-43 y células gliales en ELA

Mecanismo de Interacción	Célula Implicada	Efecto Patológico Principal	Target Terapéutico Clave
Excitotoxicidad por Glutamato	Astroцитos	Acumulación de glutamato; muerte de motoneuronas.	- Activadores de GLT-1 (ej. ceftriaxona, riluzol). - Antagonistas de receptores de glutamato.
Liberación de Neurotoxinas	Astroцитos, Microglía	Liberación de citocinas proinflamatorias y sustancias tóxicas; daño neuronal directo.	- Inhibidores de citocinas (ej. TNF- α , IL-1 β). - Inmunomoduladores.
Fagocitosis Defectuosa	Microglía	No eliminación eficaz de agregados de TDP-43; acumulación de patología.	- Potenciadores de la autofagia. - Moduladores de la función microglial. - Terapias con anticuerpos anti-TDP-43.
Pérdida de Soporte Neuronal	Astroцитos, Oligodendrocitos	Reducción de factores neurotróficos y metabolitos; disfunción energética neuronal.	- Administración de factores neurotróficos. - Agentes metabólicos. - Agentes remielinizantes.
Propagación de Patología TDP-43	Todas las células gliales	Propagación de TDP-43 patológico; extensión de la enfermedad.	- Inhibidores de la agregación de TDP-43. - Bloqueo de la propagación extracelular (anticuerpos).

Tabla 4. Mecanismos de interacción glía-TDP-43 y potenciales blancos terapéuticos

Estrategias terapéuticas con TDP-43 y glía

El reconocimiento del eje TDP-43 –glía como un problema patológico central impulsa el cambio conceptual en el diseño de nuevas terapias para ELA. Teniendo en cuenta estrategias enfocadas principalmente en control sintomático o neuroprotección inespecífica, los avances de investigación recientes sugieren abordajes dirigidos tanto a proteinopatía como a sus interacciones celulares (13-15). Desde este punto de vista, el targeting de TDP-43 y las células gliales, surgen como un potencial tratamiento terapéutico complementario.

- **Terapias dirigidas a TDP-43**

Dado que el problema central en la fisiopatología de ELA está mediada por la TDP-43, restaurar funciones fisiológicas o prevenir la acumulación patológica.

El primer objetivo se orienta a limitar agregación proteica y favorece la eliminación de especies tóxicas. Dentro de esta línea, se investigan pequeñas moléculas capaces de modular la separación de fases y potenciar mecanismos celulares de proteostasis, incluidas la autofagia y la vía ubiquitina–proteosoma (13-15). Teóricamente, estas estrategias buscan prevenir etapas tempranas del proceso neurodegenerativo.

Otro punto comprometedor consiste en modular el metabolismo del ARN y los defectos de splicing asociados a la pérdida de las funciones de la TDP-43. Dado que gran parte de la toxicidad de este deriva de los cambios transcripcionales, restaurar estas redes de interconexión podría representar una vía terapéutica comprometedora y mecanísticamente robusta.

Particular intriga conlleva a los oligonucleótidos (ASOs), que transforman el panorama terapéutico en enfermedades neurológicas hoy en día representan la plataforma más comprometedora para ELA.

Sin embargo, existen desafíos de especificidad, entrega y selección de blancos; estas estrategias ofrecen potencial para modular los procesos vinculados con la TDP-43 de manera específica.

En general, estas aproximaciones reflejan el cambio entre las intervenciones que no son específicas hacia las terapias que son dirigidas a los mecanismos nucleares de dicha enfermedad.

- **Terapias dirigidas a células gliales**

En simultánea acción, la comprensión de la contribución glial a la progresión de la esclerosis lateral amiotrófica estimuló el desarrollo de estrategias enfocadas en restaurar la homeostasis neuronal y así limitar las respuestas neurotóxicas.

Uno de los pilares principales de la investigación involucra la modulación microglial como ya se fue mencionando, dado el papel de neuroinflamación crónica en la amplificación al daño, múltiples de estas aproximaciones buscan el mismo objetivo, reprogramar microglía desde estados proinflamatorios hacia perfiles neuroprotectores, más que simplemente suprimir inflamación de forma inespecífica (13-16).

Este cambio es de suma importancia: El objetivo no es abolir respuestas inmunes, sino modularlas.

De manera complementaria, diversas estrategias dirigidas hacia los astrocitos buscan restaurar la recaptación de glutamato,

Reduciendo la excitotoxicidad y lograr la recuperación del soporte metabólico y trófico para las neuronas motoras que fueron afectadas y vulneradas, este enfoque ha cobrado fuerza porque ahora muchos mecanismos no autónomos, históricamente fueron subestimados y no consideradas en dichas terapias dirigidas hacia la enfermedad, están siendo reconocidos.

De este modo, también surgen aproximaciones basadas en inmunomodulación, terapias celulares y la manipulación del microambiente en un proceso neuroinflamatorio, orientadas no solo a limitar el daño secundario, sino a modificar aquellos circuitos patológicos que fueron desconectados por decirlos en un término trivial, que sostienen la progresión de la enfermedad.

Para reafirmar este concepto la glía deja de ser un blanco indirecto, para convertirse así en un objetivo terapéutico explícito.

- **Terapias combinadas: un paradigma emergente**

Aunque las estrategias dirigidas a la TDP-43 o glía por separado han generado avances importantes, creemos que existe una evidencia que sugiere que las intervenciones combinadas de estos es decir que pueden ofrecer una mayor capacidad de modificadora de la enfermedad (14-18).

Este concepto surge a partir de una premisa mecanística: si la proteínopatía e inflamación glial, forman circuito integrado, es decir que ambos se colaboran, su modulación aislada podría ser insuficiente.

Bajo este mecanismo, combinaciones que reduzcan la toxicidad de la TDP-43 mientras restauran funciones gliales podrían actuar sobre múltiples nodos patológicos de manera simultánea, siendo una terapia más efectiva para ELA.

Sin embargo, estas aproximaciones convergen con paradigmas emergentes en medicina y predisposición para que los perfiles moleculares integren terapias personalizadas dominantes en cada paciente (16-18).

- **Desafíos traslacionales**

A pesar de este base conceptual persiste, en desafíos críticos; destaca la limitada capacidad de modelos preclínicos para reproducir complejidad humana, la dificultad para seleccionar los biomarcadores dinámicos de la respuesta terapéutica y la necesidad de intervenir en fases suficientemente tempranas para ayudar a frenar la progresión de la enfermedad (15-18).

Además, la naturaleza de ELA sugiere que terapias dirigidas a blancos exactos que podrían tener un impacto limitado no se integran dentro de las estrategias de la red.

Presisamente por ello, el eje TDP-43—glía surge como

una plataforma especialmente atractiva: no se direcciona un evento aislado, sino como una construcción patológica.

En conjunto, las oportunidades terapéuticas surgen para respaldar una transición desde tratamientos centrados en las consecuencias de la neurodegeneración hacia las intervenciones dirigidas a mecanismos que modifican la enfermedad. Modular el eje glía-TDP-43 representa una aproximación prometedora en la investigación translacional para la esclerosis lateral amiotrófica.

Figura 6. Intervenciones celulares

Ensayos clínicos y avances recientes

El cambio desde los descubrimientos hacia las terapias que modifican la enfermedad y representa uno de los mayores desafíos de ELA. Aunque anteriormente hubo numerosos candidatos terapéuticos que mostraron la eficiencia preclínica sin resultados exitosos en la clínica, esto sugiere un cambio progresivo en el panorama translacional, impulsando estrategias más racionales, fundamentadas en los mecanismos, biomarcadores y selección molecular de blancos terapéuticos (13-20).

- **Pipeline terapéutico actual en ELA**

El avance terapéutico en ELA evolucionó desde enfoques neuroprotectores que van dirigidas a mecanismos específicos de la enfermedad.

Este cambio favoreció un pipeline más amplio, que incluye moduladores de proteinopatía, estrategias dirigidas a la glía y plataformas combinadas (13-18)

Específicamente, es importante la relevancia de muchos programas emergentes o que se comienzan a incorporar, con conceptos previamente ausentes en ensayos de ELA, la estratificación biológica, biomarcadores farmacodinámicos y el diseño mecánico de las intervenciones en la enfermedad.

En este campo, las aproximaciones dirigidas de la TDP-43 representan la frontera prioritaria. Aunque todavía existen muchos desafíos relacionados con "druggability" de la proteína progresivamente se exploran nuevas estrategias orientadas a modificar la agregación y restaurar todo lo que es la homeostasis neuronal del ARN, así como modular los procesos propiostáticos asociados (13-15).

- **Fármacos experimentales y estrategias emergentes**

Entre los desarrollos más prometedores destaca la plataforma basada en oligonucleótidos que van en un antisentido, pequeñas moléculas moduladoras de proteasas, inmunoterapias y procesos inflamatorios e interacciones de célula-célula (13-18).

Los ASOs generaron un especial interés por su potencial para intervenir en aquellos mecanismos moleculares altamente específicos, representando uno de los avances conceptuales más importantes en la neuroterapia emergente.

De mismo modo, las investigaciones emergentes han explorado compuestos capaces de modular la dinámica de los condensados proteicos y, de este modo, reducir la acumulación patológica de la TDP-43 o restaurar aquellas funciones celulares que fueron alteradas y modificadas. Aunque muchas de esas estrategias permanecen en etapas preclínicas o tempranas de desarrollo, reflejan una evolución significativa frente a enfoques históricamente inespecíficos.

Otra línea innovadora involucra terapias celulares e inmunomodulación avanzada dirigida a reprogramar a las células gliales, no solo limitadas a la neuroinflamación sino también para reparar las funciones neuroprotectoras que fueron perdidas (14-15).

- **Limitaciones actuales y desafíos de los ensayos clínicos**

A pesar de lo positivo, los desafíos siguen siendo considerables y la diferencia biológica de la ELA dificulta la selección de los pacientes, la identificación de respondedores y la definición de sensibilidad, para detectar la modificación de la enfermedad (16-20).

Además muchos de los ensayos han enfrentado limitaciones derivadas de la intervención tardía, modelos preclínicos imperfectos y la ausencia histórica de los biomarcadores.

Esto ha impulsado un cambio importante en diseño clínico:

A pesar de ensayos uniformes para todos los pacientes a modelos más estratificados guiados por los mecanismos.

Dentro de este marco, biomarcadores relacionados con la TDP-43 y la neuroinflamación de los perfiles gliales podrían desempeñar un papel decisivo en futuras generaciones y ensayos.

- **Perspectiva translacional**

A pesar de las barreras persistentes, el panorama actual es notablemente más prometedor que hace una década; la convergencia entre la biología molecular, neuroinmunología y la medicina de precisión está redefiniendo el desarrollo terapéutico en ELA.

Particularmente, este conocimiento sobre el eje glía-TDP-43 como plataforma integradora sugiere que en las futuras terapias modificadoras probablemente emergerán no solo de un único blanco, sino que serán estrategias multimodales capaces de intervenir en circuitos patológicos y en una reformatión de los efectos dañados para recuperar su función (15-20).

Desde esta perspectiva, avances recientes no representan únicamente progreso incremental, sino señales de un posible cambio de paradigma.

Figura 7. Pipeline clínico emergente

Discusión

El entendimiento de la ELA ha transitado desde los modelos centrados en degeneración motoneuronal hacia una visión progresiva mucho más integrada, donde las redes multicelulares, como la proteostasis, la neuroinflamación y la vulnerabilidad selectiva, convergen en la progresión de la enfermedad (4,5,11,12). Dentro de este cambio conceptual una de las contribuciones más relevantes de la evidencia que ha sido proporcionada en la interacción entre la TDP-43 y las células gliales, no solo considerada como unos procesos paralelos, sino como componentes de un circuito patogénico interdependiente. Así esta perspectiva tiene implicaciones profundas; tradicionalmente, la proteínopatía de la TDP-43 fue abordada principalmente como un fenómeno neuronal.

Esta perspectiva tiene implicaciones profundas. Tradicionalmente se consideraba la proteínopatía como un fenómeno neuronal, mientras que la activación glial se interpretó con frecuencia como una respuesta secundaria de la neurodegeneración. Sin embargo la evidencia realizada sugiere que la relación mucho más dinámica de la difusión de TDP-43 puede remodelar las respuestas gliales y amplificar la toxicidad, así como la propagación patológica y el avance de la enfermedad (11-15).

No obstante, persisten importantes limitaciones. Primero, gran parte de la evidencia mecanística proviene de elementos experimentales que aún no se producen completamente en la biología humana. La extrapolación desde sistemas preclínicos hacia la enfermedad humana sigue siendo uno de los retos más importantes (15-18).

Existen los interrogantes fundamentales sobre la causalidad, es decir, en qué medida las alteraciones gliales impulsan directamente sobre la patología de la TDP-43 ¿Cuáles son los mecanismos primarios o secundarios? ¿Cómo estas interacciones evolucionan tempranamente durante la progresión de la enfermedad?

Tercero, la heterogeneidad de ELA plantea la relación entre la TDP-43 y la glía probablemente no opere de manera uniforme entre los pacientes, reforzando la necesidad de los enfoques estratificados.

Estas limitaciones están lejos de debilitar este marco conceptual; más bien, señala áreas prioritarias para una investigación futura y aplicaciones en área clínica (16-20).

Conclusión

La evidencia actual respalda que la interacción entre la proteinopatía mediada por la TDP-43 y las células de la glía constituye un eje central en la patogénesis de la esclerosis lateral amiotrófica. De este modo, este modelo integrador trasciende la visión neuroconcéntrica tradicional, posicionando a la inflamación y la disfunción glial como los componentes activos en la progresión de la enfermedad.

La modulación del TDP-43 y glía representa una estrategia terapéutica prometedora con potencial para intervenir en múltiples niveles de procesos neurodegenerativos. En este contexto, futuras investigaciones deberán centrarse en el desarrollo de las terapias dirigidas que integren enfoques moleculares, celulares y clínicos, con el fin de lograr intervenciones efectivas que modifiquen el curso de la enfermedad.

Figura 8. Del paradigma neuronocéntrico al modelo integrado glía-TDP-43

Palabras clave: Esclerosis lateral amiotrófica, TDP-43, células gliales, neuroinflamación, neurodegeneración.

Referencias bibliograficas

- 1.Zeng J, Luo C, Jiang Y, Hu T, Lin B, Xie Y, Lan J, Miao J. Decoding TDP-43: the molecular chameleon of neurodegenerative diseases. *Acta Neuropathol Commun.* 2024 Dec 31;12(1):205. doi: 10.1186/s40478-024-01914-9. PMID: 39736783; PMCID: PMC11687198.
- 2.Liao YZ, Ma J, Dou JZ. The Role of TDP-43 in Neurodegenerative Disease. *Mol Neurobiol.* 2022 Jul;59(7):4223-4241. doi: 10.1007/s12035-022-02847-x. Epub 2022 May 2. PMID: 35499795.
- 3.Hayes LR, Kalab P. Emerging Therapies and Novel Targets for TDP-43 Proteinopathy in ALS/FTD. *Neurotherapeutics.* 2022 Jul;19(4):1061-1084. doi: 10.1007/s13311-022-01260-5. Epub 2022 Jul 5. PMID: 35790708; PMCID: PMC9587158.
- 4.Xin J, Huang S, Wen J, Li Y, Li A, Satyanarayanan SK, Yao X, Su H. Drug Screening and Validation Targeting TDP-43 Proteinopathy for Amyotrophic Lateral Sclerosis. *Aging Dis.* 2024 Feb 1;16(2):693-713. doi: 10.14336/AD.2024.0440. PMID: 38739934; PMCID: PMC11964425.
- 5.Prater KE, Latimer CS, Jayadev S. Glial TDP-43 and TDP-43 induced glial pathology, focus on neurodegenerative proteinopathy syndromes. *Glia.* 2022 Feb;70(2):239-255. doi: 10.1002/glia.24096. Epub 2021 Sep 24. PMID: 34558120; PMCID: PMC8722378.
- 6.Dubowsky M, Theunissen F, Carr JM, Rogers ML. The Molecular Link Between TDP-43, Endogenous Retroviruses and Inflammatory Neurodegeneration in Amyotrophic Lateral Sclerosis: a Potential Target for Triumeq, an Antiretroviral Therapy. *Mol Neurobiol.* 2023 Nov;60(11):6330-6345. doi: 10.1007/s12035-023-03472-y. Epub 2023 Jul 14. PMID: 37450244; PMCID: PMC10533598.
- 7.Yuan D, Jiang S, Xu R. Clinical features and progress in diagnosis and treatment of amyotrophic lateral sclerosis. *Ann Med.* 2024 Dec;56(1):2399962. doi: 10.1080/07853890.2024.2399962. Epub 2024 Dec 3. PMID: 39624969; PMCID: PMC11616751.
- 8.Feldman EL, Goutman SA, Petri S, Mazzini L, Savelieff MG, Shaw PJ, Sobue G. Amyotrophic lateral sclerosis. *Lancet.* 2022 Oct 15;400(10360):1363-1380. doi: 10.1016/S0140-6736(22)01272-7. Epub 2022 Sep 15. PMID: 36116464; PMCID: PMC10089700.
- 9.Xu R. Overview of nomenclature and diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. *Ann Med.* 2024 Dec;56(1):2422572. doi: 10.1080/07853890.2024.2422572. Epub 2024 Oct 29. PMID: 39470153; PMCID: PMC11523246.
- 10.Hayes LR, Kalab P. Emerging Therapies and Novel Targets for TDP-43 Proteinopathy in ALS/FTD. *Neurotherapeutics.* 2022 Jul;19(4):1061-1084. doi: 10.1007/s13311-022-01260-5. Epub 2022 Jul 5. PMID: 35790708; PMCID: PMC9587158.
- 11.Xin J, Huang S, Wen J, Li Y, Li A, Satyanarayanan SK, Yao X, Su H. Drug Screening and Validation Targeting TDP-43 Proteinopathy for Amyotrophic Lateral Sclerosis. *Aging Dis.* 2024 Feb 1;16(2):693-713. doi: 10.14336/AD.2024.0440. PMID: 38739934; PMCID: PMC11964425.
- 12.National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Health Sciences Policy; Board on Health Care Services; Alper J, Bologna A, Carrera L, et al, editors. *Amyotrophic Lateral Sclerosis: Accelerating Treatments and Improving Quality of Life: Proceedings of a Workshop—in Brief.* Washington (DC): National Academies Press (US); 2023 Nov 30. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK597810/> doi: 10.17226/27395
- 13.Mehta P, Raymond J, Nair T, Han M, Berry J, Punjani R, Larson T, Mohidul S, Horton DK. Amyotrophic lateral sclerosis estimated prevalence cases from 2022 to 2030, data from the national ALS Registry. *Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener.* 2025 May;26(3-4):290-295. doi: 10.1080/21678421.2024.2447919. Epub 2025 Jan 3. PMID: 39749668.
- 14.Mangal AL, Mücke M, Rolke R, Appelmann I. Advance directives in amyotrophic lateral sclerosis – a systematic review and meta-analysis. *BMC Palliat Care.* 2024 Jul 29;23(1):191. doi: 10.1186/s12904-024-01524-1. PMID: 39075493; PMCID: PMC11285133.
- 15.Vidovic, M., Müschen, L. H., Brakemeier, S., Machetanz, G., Naumann, M., & Castro-Gomez, S. (2023). Current State and Future Directions in the Diagnosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis. *Cells*, 12(5), 736. <https://doi.org/10.3390/cells12050736>
- 16.Van Damme, Philip & Al-Chalabi, Ammar & Andersen, Peter M. & Chió, Adriano & Couratier, Philippe & de carvalho, Mamede & Hardiman, Orla & Kuźma-Kozakiewicz, Magdalena & Ludolph, Albert & McDermott, Christopher & Mora, Jesús & Petri, Susanne & Probyn, Katrin & Reviers, Evy & Salachas, François & Silani, Vincenzo & Tysnes, Ole-Bjørn & Berg, Leonard & Villanueva, Gemma & Weber, Markus. (2024). European Academy of Neurology (EAN) guideline on the management of amyotrophic lateral sclerosis in collaboration with European Reference Network for Neuromuscular Diseases (ERN EURO-NMD). *European Journal of Neurology*. 31. e16264. 10.1111/ene.16264.

17. Van Damme P, Al-Chalabi A, Andersen PM, Chiò A, Couratier P, De Carvalho M, Hardiman O, Kuźma-Kozakiewicz M, Ludolph A, McDermott CJ, Mora JS, Petri S, Probyn K, Reviere E, Salachas F, Silani V, Tysnes OB, van den Berg LH, Villanueva G, Weber M. European Academy of Neurology (EAN) guideline on the management of amyotrophic lateral sclerosis in collaboration with European Reference Network for Neuromuscular Diseases (ERN EURO-NMD). *Eur J Neurol*. 2024 Jun;31(6):e16264. doi: 10.1111/ene.16264. Epub 2024 Mar 12. PMID: 38470068; PMCID: PMC11235832.
18. Kotaro Noda, Nobuyuki Nosaka, Nobuhiro Siota, Hiroaki Hara, Shuhei Yasuda, Mahiro Terakita, Toru Hifumi, Yasuhiro Kuroda, Kenji Wakabayashi, Sonoko Misawa, The role of neurointensivists in neuropalliative care, *Rinsho Shinkeigaku*, 2026, Volume 66, Issue 4, Pages 227–234, Released on J-STAGE April 22, 2026, Advance online publication March 11, 2026, Online ISSN 1882-0654, Print ISSN 0009-918X, <https://doi.org/10.5692/clinicalneuro.cn-002211>, https://www.jstage.jst.go.jp/article/clinicalneuro/66/4/66_cn-002211/_article/-char/en, Abstract:
19. Benatar M, Granit V, Andersen PM, Grignou AL, McHutchison C, Cosentino S, et al. Mild motor impairment as prodromal state in amyotrophic lateral sclerosis: a new diagnostic entity. *Brain*. 2022 Oct 21. 145 (10):3500–3508. [QxMD MEDLINE Link].
20. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Guidelines - what's changed. (s/f). [Guidelinecentral.com](https://www.guidelinecentral.com). Recuperado el 22 de abril de 2026, de <https://www.guidelinecentral.com/insights/als-whats-changed/>